

MANUAL PRÁTICO:

Preenchendo o MTR de forma fácil

Um passo a passo para gestores ambientais e empresas

MANUAL PRÁTICO: Preenchendo o MTR de forma fácil

Neste manual você vai aprender a como emitir de forma correta um MTR, entendendo todo o seu passo a passo, ficando em conformidade legal com os órgãos fiscalizadores e com suas atividades ambientais, de maneira rápida e facilitada.

Com nosso manual você consegue emitir qualquer MTR sem dificuldade sendo capaz de preencher todas as informações solicitadas.

É para você, gestor ambiental e/ou administrativo, responsável técnico e empresa que precisa realizar a correta gestão dos resíduos e também garantir a rastreabilidade de toda rota tecnológica percorrida pelo seu resíduo gerado, desde a origem até o destino final.

SOBRE O AUTOR

Luciano Reis Burgos é Gestor e Administrador trabalhando como empreendedor na área de representação de vendas há mais de 25 anos. Em 1997, fundou a empresa LEB Representações Ltda, que atua nas áreas de Energia, Construção Civil e Meio Ambiente, e se tornou Diretor Comercial em 1999. Atuando na área COMERCIAL e comandando uma equipe multidisciplinar, dentre eles engenheiros, técnicos ambientais e arquitetos, buscou e desenvolveu clientes regulares através de contatos, demonstrações de serviços, explicando o mix oferecido pelas empresas que representa, de acordo com as necessidades e desejos dos clientes, e fechando negócios sustentáveis principalmente em soluções de iluminação pública (LED), Gestão de Resíduos e Reciclagem. No segmento de gestão de resíduos, considera as variáveis de tratamento de resíduos, tais como: aterro sanitário, compostagem, blending e Co-processamento.

CONTEÚDOS ABORDADOS

O QUE É MTR E SINIR?

OBRIGATORIEDADE DO MTR

QUEM DEVE EMITIR O MTR

PREENCHENDO O MTR PASSO A PASSO

ERROS COMUNS NO PREENCHIMENTO

VALIDAÇÃO E ENVIO DO MTR

CONCLUSÃO

O QUE É O MTR?

O Manifesto de Transporte de Resíduos é um documento auto declaratório, válido em território nacional e gerado através do SINIR. É de emissão obrigatória desde 1º de janeiro de 2021 e é uma das principais ferramentas de gestão de resíduos, conforme determinação legal exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei nº 12.305/2010.

É um documento numerado, gerado eletronicamente e que **sua emissão é de obrigatoriedade do gerador** descrevendo todas as informações exigidas, desde as características do resíduo, passando pelo transportador até o destinador final, e vale salientar de que todos os agentes presentes no MTR precisam estar com o cadastro ativo no SINIR.

O QUE É O SINIR?

É o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, também instituído pela PNRS, é um sistema de informação digital que coleta, sistematiza e integra dados relativos à gestão dos resíduos sólidos no Brasil.

Figura 1: Página inicial do Sistema MTR através da plataforma do SINIR de acesso no site: <https://mtr.sinir.gov.br/#/>

OBRIGATORIEDADE DO MTR

O Ministério do Meio Ambiente, através da Portaria de nº 280, de 29 de junho de 2020, institui o Manifesto de Transporte de Resíduo – MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos e dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos.

O art. 2º da mesma Portaria, informa sobre a utilização do MTR ser de cunho **obrigatório em todo território nacional e para todo o gerador sujeito à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sem custo**. Sendo o MTR uma ferramenta online, capaz de rastrear a massa de resíduos, controlando a geração, armazenamento temporário, transporte e destinação de resíduos sólidos no Brasil.

Sendo este, documento necessário para posterior aquisição do Certificado de Destinação Final de Resíduos – CDF, que também é um documento, emitido pelo destinador presente no MTR. Tendo este, exclusiva responsabilidade na emissão do CDF e atestando a tecnologia aplicada ao tratamento e/ou destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos recebidos em suas respectivas quantidades, contidos em um ou mais MTRs.

QUEM DEVE EMITIR MTR?

O Usuário Declarante pode ser pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, independente do porte ou ramo de atividade. Havendo a geração, movimentação e transporte de resíduos sólidos, é obrigatória a emissão do MTR como declaração e passível de exigência de órgãos fiscalizadores municipais, estaduais ou federais.

Os responsáveis pela emissão do MTR podem ser de segmentos variados, como exemplo:

Gerenciadores Ambientais

Recicladores

Comércio

Supermercados

Armazéns

Construtoras

Indústria de alimentos, automobilísticas, higiene e limpeza, saneantes, produtos químicos, fabricação de tintas, cimentos, bebidas, têxteis, dentre outras.

PREENCHENDO O MTR PASSO A PASSO

PARA NOVO MTR:

1. Na barra de menu superior você acessará a opção “Manifesto” e posteriormente a opção “Novo MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)”;

2. A sua identificação como Gerador já estará previamente inserida e ao iniciar o preenchimento, você indicará se a destinação utilizará uma unidade de “Armazenamento Temporário”, se sim, preencherá as informações para pesquisa;

Cadastro Manifesto

Armazenamento temporário

Utilizará Armazenamento temporário? Sim Não

Resíduos

Lista de Resíduos		
Resíduo	Quant.	Unidade
Nenhum registro encontrado		

Adicionar

Dados do Gerador

- 2.1. Se a opção de “Armazenamento Temporário” for indicada como “Sim”, você precisará preencher a informação solicitada. Identificar o armazenador temporário, pesquisando através do CNPJ/CPF de forma completa ou parcial ou pelo código do SINIR e clicar na lupa ao lado para pesquisa. Lembrando que para esta opção, apenas um resíduo poderá ser relacionado por vez;

Armazenamento temporário

Utilizará Armazenamento temporário?: Sim Não

Armazenador Temporário
ctr pe

Selecionar Parceiro

Lista de Parceiros				
Unidade	CNPJ	Razão Social	Endereço	Sel.
36603	07534580000227	CTR PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	BR 101 NORTE KM 28,5, SN, 53659899, ZONA RURAL.	✓

Cancelar

- 2.2. Ao selecionar a unidade na relação de pesquisa, as informações serão preenchidas automaticamente conforme dados previamente cadastrados pela unidade indicada;

Armazenamento temporário

Utilizará Armazenamento temporário?: Sim Não

Armazenador Temporário
CTR PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

07534580000227
Nº SN

Endereço: BR 101 NORTE KM 28,5, SN, 53659899, ZONA RURAL.
Cidade: Igarassu

UF: PE
Orgão Emissor: Estadual

Licença: 0318040009328

3. No campo de “Resíduos”, é possível relacionar todos os resíduos a serem destinados, clicando na opção “Adicionar”, que abrirá uma nova aba para incluir as informações utilizando a tabela da Lista Brasileira de Resíduos do Ibama. Primeiro descreva de forma total ou parcial, o código ou nome do resíduo e clique na lupa pesquisar e selecione na relação o resíduo a ser indicado. Depois informe, obrigatoriamente, a quantidade, unidade de medida, estado físico, classe, acondicionamento e tratamento. A informação de quantidade precisa estar relacionada a unidade de medida e ao tipo de resíduo indicado.

Observação: O campo de “Observação” fica disponível para informações adicionais sobre o resíduo a ser destinado, caso haja algumas especificações exclusivas;

- 3.1. Ao emitir o MTR, o gerador indicará a quantidade aproximada ou anteriormente pesada/medida. A quantidade indicada será finalizada, ou poderá ser alterada, na etapa de aceite do MTR pelo destinador final, podendo ter algumas pequenas diferenças devido ao transporte, diferença de balança, forma de acondicionamento, dentre outros motivos.

Observações:

- 3.1.1. Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;
- 3.1.2. No caso de indicação de volume (litro ou m³) como unidade de medida, você será solicitado a indicar a densidade do resíduo correspondente;
- 3.1.3. A quantidade máxima permitida por resíduo a ser indicada é de 45 toneladas; 45.000 kg; 45 metros cúbicos ou 45.000 litros e quantidade mínima de 0,1000 kg por resíduo. Para unidades não há limitação, exemplo de lâmpadas;
- 3.1.4. Para caso de resíduos perigosos, você ainda dispõe dos campos de “Número da ONU”, “Classe de Risco”, “Nome de Embarque” e “Grupo de Embalagem”. Sendo esses obrigatórios no caso de resíduos perigosos (Classe I; Grupo A, B, C, e E para os RSS e Classe D para os RCC).

Para orientação nas classificações descritas acima, consultar a Resolução ANTT 5947/2021.

- 3.2. Ainda nesta aba, se desejar, preencher os campos de “Cód. Interno” e “Descr. Interna”, são informações que indiquem numerações ou descrições de seu interesse para gestão interna dos materiais;
- 3.3. Uma vez preenchidos os dados, clique em “Salvar”. Caso tenha um outro resíduo a indicar, mais uma vez clique em “Adicionar” e refaça o processo;

Observação: Recomenda-se o uso de um MTR para cada resíduo a ser destinado, facilitando o processo de transporte, o entendimento dos usuários e a melhor descrição de cada material.

3.4. Para Identificação de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil (RCC) você deve prosseguir com os mesmos procedimentos descritos anteriormente. A lista de resíduos a ser consultada com os códigos são: ANVISA RDC 222/18 (os RSS são os resíduos do 18 da IN 13/2012 do IBAMA) ou Resolução CONAMA 307/2002 (os RCC são os resíduos do capítulo 17 da IN 13/2012 IBAMA), respectivamente.

Para os RSS, somente as unidades de “kg” e “litro” podem ser indicadas.

- No campo “Dados do Transportador”, você indicará a unidade de transporte descrevendo o CNPJ, razão social ou código da unidade de forma completa e/ou parcial, posteriormente clicando na lupa de pesquisa e selecionando na lista a unidade desejada;

Ao selecionar na listagem a unidade correspondente, as informações serão preenchidas automaticamente. As informações de nome do “Motorista” e “Placa do Veículo” são os únicos campos opcionais no preenchimento do MTR, podendo posteriormente serem preenchidos de forma manual com o documento em via impressa. Para “Data de Expedição”, deverá ser indicada a data de realização do transporte;

5. Todos os campos exigidos devem ser preenchidos com as informações de gerador, armazenador temporário, transportador e destinador, caso estejam preenchidos de maneira incorreta ou caso algum campo permaneça em branco, o sistema não habilitará a opção de “Enviar”, o que significa que o MTR não estará emitido.

Observação: o MTR estará devidamente emitido quando ao clicar no campo “Enviar”, após todas os campos preenchidos, o sistema fará o download automático do documento em formato pdf correspondente.

6. Após realizar o download do documento, você deverá imprimir uma via deste MTR, para seguir com o veículo de transporte. Tendo em vista que todas as outras unidades, assim como o Órgão Ambiental, disporão, automática e imediatamente, de cópias eletrônicas deste documento, dispensando a necessidade de impressões adicionais;

Observação: O MTR terá um número sequencial exclusivo, determinado pelo sistema. Caso esteja disponível sistema móvel no transporte, será aceita cópia digital do MTR.

Identificação do Gerador	
Razão Social: L.E.B REPRESENTAÇÕES LTDA - 535112	CPF/CNPJ: 03618987000109

	MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS	
	MTR nº: 261020762709	

Identificação do Gerador			
Razão Social: L.E.B REPRESENTAÇÕES LTDA - 535112		CPF/CNPJ: 03618987000109	
Endereço: Padre Carapuceiro, 968 Torre Janete Costa, sala 1702 Boa Viagem		Telefone:	Data da emissão: 08/07/2024 _____ assinatura do responsável
Município: Recife	Estado: PE	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pela Emissão		Cargo:	

Observações do Gerador EMBALAGENS DE PAPEL DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO

Identificação do Transportador			
Razão Social: CTR PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - 39507		CPF/CNPJ: 07534580000227	
Endereço: BR 101 NORTE KM 28,5, SN ZONA RURAL		Telefone:	Data do transporte: 08/07/2024 _____ assinatura do responsável
Município: Igarassu	Estado: PE	Fax/Tel:	
Nome do Motorista		Placa do Veículo	

Identificação do Destinator			
Razão Social: CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - 19660		CPF/CNPJ: 07534580000146	
Endereço: Área Rural, S/N BR-101 Norte Área Rural de Igarassu		Telefone:	Data do recebimento: _____ assinatura do responsável
Município: Igarassu	Estado: PE	Fax/Tel:	

Identificação dos Resíduos							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tratamento
1	150101-Embalagens de papel e cartão	SÓLIDO	CLASSE II B	CAÇAMBA ABERTA	0,0001	TON	Aterro Resíduos Classes IA e IB

Observação Resíduo: EMBALAGENS DE PAPEL DE USO EM ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO

	Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados.
	Uma via deste MTR deve acompanhar o transporte
Página 1 de 1	

Observação: os MTRs emitidos terão, a partir da data de sua emissão, **validade de 90 dias**, para serem utilizados (recebidos pelo “Destinador” indicado). Após esse período, os MTRs mencionados serão automaticamente cancelados pelo sistema.

VALIDAÇÃO E ENVIO DO MTR

Após preenchimento de todos os dados solicitados para emissão do MTR, a validação é realizada automaticamente pelo sistema, gerando o download automático do arquivo em PDF para impressão e entrega ao veículo transportador em uma via.

Tendo em vista facilitar a tramitação, o MTR pode ser enviado digitalmente ao armazenador temporário, transportador e destinador final para conferência dos dados preenchidos. Os recebimentos com as quantidades indicadas pelo “Gerador” poderão ser diferentes no aceite posteriormente pelo “Destinador”.

ERROS COMUNS NO PREENCHIMENTO

Algumas dicas podem ser seguidas para garantia de que o MTR esteja preenchido corretamente e que não tenha risco de cancelamento:

1. Atentar-se ao preenchimento correto do CNPJ das instituições de armazenador temporário, transporte e receptor final, lembrando que também há um código exclusivo para cada cadastro que facilita a procura do usuário na plataforma. Para consultar o seu código, basta visualizar nas informações na barra superior do sistema após *login*;

2. Classificação incorreta dos resíduos a serem destinadas e seus determinados tratamentos. Sempre consultar a lista brasileira de resíduos sólidos, **Instrução Normativa N° 13/2012 do IBAMA**;
3. Garantir que todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente, apenas para motorista e placa do veículo podem ser considerados após a impressão com inclusão no momento do aceite do MTR;
4. Caso haja alguma especificação mais exclusiva do resíduo, característica física, armazenamento, entre outras opções. É recomendado o uso das observações para descrever com o máximo de detalhes todas as informações.

CONCLUSÃO

A utilização do MTR como ferramenta na gestão de resíduos, é primordial, além de cumprir com as diretrizes estabelecidas, de caráter obrigatório, colocadas via legislação ambiental e cobradas pelos órgãos fiscalizadores.

O sistema SINIR traz facilidade e agilidade na movimentação de transporte dos resíduos, sendo possível a gestão por todas as partes envolvidas, do gerador ao destinador final.

O Manual Prático inclui todas as informações necessárias para preenchimento através de uma visão prática do sistema, tudo para que você consiga cumprir com os requisitos da sua gestão ambiental de forma ágil e facilitada. Para possíveis dúvidas, maiores detalhes e uma consultoria especializada no assunto, estou à disposição para te ajudar!

Recife, 04 de Fevereiro de 2024.

Estamos em todas as plataformas digitais, com fácil acesso para retirada de dúvidas:

LEB REPRESENTAÇÕES LTDA

www.lebrepresenta.com.br

luciano@lebrepresenta.com.br

@leb.representacoes

Whatsapp (55) 81 99132-1111